

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ

Хомидов Феруз Касимович

PhD, самостоятельный соискатель

Бухарский государственный медицинский институт

Абдуллаева Дилафруз Гайратовна

Д.м.н., доцент,

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

ORCID NO: 0000-0002-0858-4210.

E.mail: abdullaeva.dg1976@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022479>

Аннотация

Исследование посвящено влиянию генетических маркеров на риск развития сахарного диабета 2-го типа у потомков пациентов с этим заболеванием. Включены данные по распространённости ключевых генетического маркера PPARG, который ассоциирован с диабетом 2 типа. Анализ показал, что наличие этих маркеров у потомков пациентов с диабетом повышает вероятность заболевания, особенно при сочетании нескольких факторов риска. Полученные результаты подчеркивают значимость генетического тестирования для раннего выявления уязвимости и разработки индивидуальных профилактических стратегий для лиц с высокой генетической предрасположенностью к диабету.

Ключевые слова: генетические маркеры, сахарный диабет 2 типа, наследственность, риск, потомки пациентов, предрасположенность, PPARG.

Актуальность

Сахарный диабет 2-го типа представляет собой одну из самых распространённых хронических болезней, значительно влияющих на качество жизни и продолжительность жизни пациентов. Одним из факторов риска развития диабета 2 типа является наследственная предрасположенность, обусловленная генетическими маркерами, которые повышают вероятность заболевания у потомков пациентов с диабетом. Наиболее значимыми маркерами, ассоциированными с диабетом 2 типа, являются гены PPARG. Эти маркеры играют важную роль в регуляции обмена веществ и чувствительности к инсулину, влияя на риск развития диабета.

Исследование влияния генетических маркеров на риск заболевания у потомков пациентов с диабетом может помочь в создании индивидуальных программ профилактики. Выявление генетической предрасположенности позволяет проводить мониторинг состояния здоровья и рекомендовать мероприятия, направленные на предотвращение диабета, что актуально для снижения общей распространённости и улучшения качества жизни в группах повышенного риска.

Цель исследования – оценить влияние генетических маркеров на риск развития сахарного диабета 2 типа у потомков пациентов с этим заболеванием.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 250 человек – потомков пациентов с диабетом 2 типа, у которых проводился анализ наличия генетических

маркеров PPARG. Участники были разделены на группы по наличию одного, двух и трёх маркеров. Проводилась оценка уровня глюкозы в крови, инсулинорезистентности и массы тела. Данные анализировались для выявления связи между количеством генетических маркеров и риском развития диабета, используя статистические методы.

Результаты

Результаты показали, что наличие генетических маркеров PPARG значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа у потомков пациентов с этим заболеванием. У участников с тремя маркерами риск развития диабета был на 35-40% выше, чем у тех, у кого не было этих маркеров. Пациенты с одним или двумя маркерами продемонстрировали умеренное увеличение уровня инсулинорезистентности и глюкозы в крови. Выявлена сильная корреляция между количеством генетических маркеров и вероятностью развития диабета. Эти данные подтверждают необходимость мониторинга состояния здоровья у лиц с высокой генетической предрасположенностью к диабету.

Заключение

Исследование подтвердило, что наличие генетических маркеров, таких как PPARG, повышает риск развития диабета 2 типа у потомков пациентов с этим заболеванием. Увеличение числа генетических маркеров усиливает предрасположенность к диабету и способствует ухудшению метаболических показателей, включая инсулинорезистентность и уровень глюкозы. Эти результаты подчеркивают важность генетического тестирования у потомков пациентов с диабетом для своевременной оценки риска. Индивидуальные программы профилактики, ориентированные на лиц с генетической предрасположенностью, помогут отсрочить или предотвратить развитие заболевания, улучшая качество жизни и снижая риск осложнений, связанных с диабетом.

References:

1. Абдуллаева, Д. ., & Ачилова, И. . (2024). ФАКТОРЫ РИСКА ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. *Modern Science and Research*, 3(10), 255–263. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44513>
2. Барбараш О. Л. и др. Предиабет как междисциплинарная проблема: определение, риски, подходы к диагностике и профилактике сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений // *Российский кардиологический журнал*. – 2019. – №. 4. – С. 83-91.
3. Эргашева Г. Т. СНИЖЕНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ // *Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире*. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 210-218.
4. Галицкая С. С., Мохорт Т. В., Лихорад Н. М. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа // *Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал*. – 2011. – №. 1. – С. 50-55.

5. Abdullaeva, D. G., & Ikromova, N. I. (2023). Living Well: Understanding the Tapestry of Obesity Risks. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(10), 480–486. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/2254>
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13947129>

INNOVATIVE
ACADEMY